

LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI
ISOLASI MIKROBA UDARA

OLEH :
FARAH FATIHAH KAMELLA
2210423056
KELOMPOK 3B

LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023

ISOLASI MIKROBA DI UDARA

I. PRINSIP KERJA

Memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran berbagai macam mikroba dengan menumbuhkan ke media padat. Sel mikroba akan membentuk koloni sel tetap pada tempatnya.

II. METODE PRAKTIKUM

2.1. Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jum`at, 22 September 2023 di Laboratorium teaching 3, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2. Alat dan Bahan

Pada praktikum kali ini alat yang dibutuhkan terdiri dari timbangan, beaker glass, petridish, tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, mortar. Serta bahan yang terdiri dari sampel udara bersih dan udara kotor, alcohol, akuades, dextrose, agar.

2.3. Cara Kerja

Cara kerja pada praktikum ini adalah disterilkan cawan petri berisi media (NA instan, PDA instan, dan PDA non-instan), kemudian beri perlakuan pada masing-masing media. PDA instan diberi perlakuan dengan tangan disinfektan (bersih) dan NA instan diletakkan di dekat tong sampah atau tempat terbuka lainnya sesuai instruksi. Setelah diberi perlakuan, media dibungkus dengan kertas *reject* dan *wrap*. Label diberi pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya, diamati setelah 24 jam. Cawan petri dibuka dari pembungkusnya untuk dapat diamati bakteri, khamir, an kapang yang ada. Cawan petri diletakkan di *colony counter* untuk dihitung jumlah mikroba yang ada. Didokumentasikan mikroba yang terlihat pada cawan petri, kemudian cawan petri ditutup kembali dan dibungkus dengan kertas *reject* serta *wrap*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Total Mikroba Pada Berbagai Media 2x24 jam

No	Nama Media	Perlakuan	Jumlah Mikroba			Jumlah
			Bakteri	Jamur	Khamir	
1	PDA Alami	Tangan+ disinfektan	15 koloni	10 koloni	-	25 koloni
2	PDA Instan	Tangan tanpa disinfektan	110 koloni	-	-	110 koloni
		Lab	17 koloni	-	-	17 koloni
		Wc	25 koloni	-	1 koloni	26 koloni
3	NA Instan	Dekat tong sampah	255 koloni	-	-	255 koloni
		Cafe Biologi	56 koloni	-	56 Koloni	112 koloni
		Lorong biologi	309 koloni	-	-	309 koloni

3.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil bahwa, Pada media PDA alami perlakuan tangan + disinfektan didapatkan 15 koloni bakteri, 10 koloni jamur, dan tidak didapatkan koloni khamir. Sedangkan pada media PDA Instan dengan perlakuan tangan tanpa tanpa disinfektan didapatkan 110 koloni jamur dan tidak didapatkan koloni pada jamur dan khamir. Lalu pada media PDA Instan dengan perlakuan diLaboratorium didapatkan 17 koloni bakteri dan tidak didapatkan koloni pada jamur dan kamir. Pada PDA Instan dengan perlakuan di wc didapatkan 25 koloni bakteri, 1 koloni khamir dan tidak didapatkan koloni jamur. Selanjutnya pada media NA Instan dengan perlakuan di dekat tong sampah didapatkan 255 koloni bakteri dan tidak didapatkan koloni pada jamur dan khamir. Pada media NA Instan dengan perlakuan di Cafe Biologi didapatkan 56 koloni bakteri, 56 koloni khamir dan tidak didapatkan koloni jamur. Pada NA Instan dengan perlakuan di Lorong Biologi didapatkan 309 koloni dan tidak didapatkan koloni jamur dan khamir.

Mikroba terbanyak terdapat pada perlakuan media dibiarkan terbuka di Lorong biologi. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang berlalu lalang sehingga banyak pula mikroorganisme yang akan tumbuh pada media yang diletakkan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 309 koloni. Selanjutnya terbanyak kedua yaitu perlakuan terbuka di tempat sampah hasilnya pun didapatkan 12 di hari pertama dan dihari kedua 225 koloni dimana 235 koloni bakteri dan 12 koloni khamir. Selain tempat juga ada faktor lingkungan yang berkaitan dengan jumlah mikroba yang masuk atau tumbuh, yaitu suhu dan kelembaban. jumlah koloni mikroba di udara juga tergantung kepada aktivitas dalam ruangan serta banyaknya debu dan kotoran lainnya. Koloni bakteri terbanyak ketiga yaitu di cafe biologi .Sama dengan yang lain, hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk yang paling Sedikit yaitu tangan dengan antiseptik tentu menjadi pertanyaan kenapa masih ada mikroba padahal tangannya sudah disterilkan hal ini terjadi karena ada nya flora normal (Putra et al., 2018).

Perlu diketahui bahwa udara bukan merupakan medium tempat mikroba tubuh Udara merupakan pembawa bahan partikulat, debu dan tetesan air. Semua partikel yang ada di udara sangat mungkin ditumbuhi oleh mikroba (Palawe et al., 2015) Mikroorganisme yang paling banyak berkeliaran di udara adalah bakteri dan jamur (Palawe et al., 2015).

Isolasi merupakan teknik untuk menghasilkan biakan murni melalui tahapan isolasi mikroba yang diinginkan. Dipilih satu mikroba dari media kultur dan diinokulasi ke media kultur baru. Apabila setelah diinkubasi masih memperlihatkan adanya keanekaragaman mikroba, maka perlu dilakukan isolasi lanjutan sampai diperoleh biakan murni yang diinginkan. Identifikasi merupakan proses untuk menentukan mikroba yang terdapat (Waluyo,2017). Inkubasi merupakan proses dimana menempatkan media kultur mikroba kedalam inkubator dengan kondisi yang terkontrol seperti suhu yang konstan agar mikroba yang dikultur tumbuh dengan baik. Dalam proses inkubasi kita sering menemukan kultur mikroba yang beraneka ragam dan tidak sesuai dengan mikroba yang kita inginkan berupa biakan murni. Cara yang dilakukan adalah dengan mengisolasi mikroba.

Ada berbagai cara untuk mengisolasi bakteri dalam biakan murni yaitu, cara pengenceran, cara penuanangan, cara penggesekan, atau penggoresan, cara penyebaran, cara pengucilan 1 sel, dan cara inokulasi pada hewan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. (Waluyo, 2017). Isolasi mikroba dikenal dengan beberapa cara atau metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran, dua diantaranya yang paling sering digunakan adalah metode cawan gores dan metode cawan tuang, yang didasarkan pada prinsip pengenceran dengan maksud untuk memperoleh spesies individu, sehingga setiap koloni dapat terpisah dari satu jenis sel yang dapat diamati (Afrianto, 2004).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Mikroba terbanyak tumbuh pada media NA dengan perlakuan diletakkan di Lorong biologi, sedangkan mikroba tidak terlihat tumbuh pada media PDA instan perlakuan tangan disinfektan.
2. Pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh nutrisi pada media, sterilitas perlengkapan laboratorium, seras faktor-faktor lingkungan.

4.2. Saran

Pada praktikum selanjutnya, sebaiknya praktikan lebih memperhatikan dalam melakukan skema kerja. Praktikan juga diharapkan dapat menjaga suara dan perilaku didalam labor. Serta praktikan agar dapat lebih berhati-hati saat bekerja didalam labor dan menggunakan alat-alat labor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, L., 2014, *Menghitung Mikroba Pada Bahan Makanan, Cakrawala (Suplemen pikiran rakyat untuk iptek)*, Farmasi FMIPA ITB: Bandung.
- Palawe, 2015. *Mikrobiologi Medis dan Infeksi (3rd ed)*. Jakarta: Erlangga, 2009; p. 12, 13.16. Tanjung M. Pola
- Putra, 2018, *Dasar-dasar Mikrobiologi*, Djambatan: Malang
- Waluyo, L. 2017. *Mikrobiologi Umum*. UMM Press. Malang, p: 61-67.

LAMPIRAN

Gambar 1. Tangan yang diberi disinfektan dan tidak diberi disinfektan ditempel pada petridish

Gambar 2. Petridish yang dikelilingi plastik wrap

Gambar 3. Dibungkus menggunakan kertas buram

Gambar 4. Mikroba di petridish 1 pada pengamatan ke-1

Gambar 5. Mikroba di petridish 2 pada pengamatan ke-1

Gambar 6. Mikroba di petridish 3 pada pengamatan ke-1

Gambar 7. Mikroba di petridish 1 pada pengamatan ke-2

Gambar 8. Mikroba di petridish 2 pada pengamatan ke-2

Gambar 9. Mikroba di petridish 3 pada pengamatan ke-2